

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОССЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Жаримбетова Толганай Курбанбаевна
 Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
 Қорақалпоғистон бўлими, Қорақалпоқ гуманитар
 фанлар илмий-тадқиқот институти,
 Нукус, таянч докторант.

БАДИИЙ ҲУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6775640>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Қорақалпоғистон халқ ёзувчилари Г.Есемуратованинг «Минг бир кечирим», А.Султановнинг «Элим деган эр эди» номли бадиий-ҳужжатли қиссаларининг сюжетидаги ҳужжат, прототип, образ, хулқ, бадиий хаёл, давр ва қаҳрамон образини ёритиш маҳорати таҳлил қилинди. Шу мақолада номи келтирилган қорақалпоқ ёзувчиларнинг қиссаларида ҳам халқ манфаати учун улкан мақсадларни амалга оширган қаҳрамонларнинг тақдири асос қилиб олинди. Шу томонлари билан ҳужжатли асарлар бадиий адабиётнинг бошқа жанрлик турларидан фарқ қилади. Шу боис, бу мақолада қорақалпоқ адабиётида ҳужжатли қиссаларнинг жанрлик ва бадиий фарқи, давр ва қаҳрамон образини яратишдаги ёзувчиларнинг ютуғи ва камчиликлари илмий-назарий ва адабий материаллар асосида кўриб чиқилади.

Таянч сўзлар: ҳужжатли-бадиий асар, сюжет, композиция, ҳужжат, прототип, образ, давр ва қаҳрамон.

Жаримбетова Толганай Курбанбаевна

Каракалпакский филиал Академии наук
 Республики Узбекистан, Каракалпакский научно-исследовательский
 институт гуманитарных наук, г.Нукус, базовый докторант.

МАСТЕРСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются документальность, прототип, образ, действия, художественные представления, исторический и героический характер в произведениях народных писателей Каракалпакстана Г. Есемуратова («Тысяча и одно прощение») и А.Султанова («Моя страна моя земля»). Приведенные в данной статье рассказы каракалпакских писателей также основаны на судьбах героев, добившихся великих целей ради блага народа. Этими аспектами документальные произведения отличаются от других жанров художественной литературы. Поэтому в данной статье рассматриваются жанровые и художественные различия документальных рассказов в каракалпакской литературе, достижения и недочеты писателей в создании образа героев в историческом периоде широко применяя научно-теоретические и литературные материалы.

Ключевые слова: документально-художественное произведение, сюжет, композиция, документ, прототип, образ, период и герой.

Jarimbetova Tolganay Kurbanbaevna

Karakalpak branch of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan, Karakalpak Research
Institute for the Humanities, Nukus, PhD student

ARTISTRY IN CREATING THE IMAGE OF A HERO IN ARTISTIC DOCUMENTARY WORKS

ANNOTATION

The article analyzes the documentary features, prototype, image, actions, artistic imagination, period and heroism on the basis of folklore stories written by writers of Karakalpakstan such as “Thousand of forgiveness” by G.Esemuratova and “My country my love” by A.Sultanov. The stories of Karakalpak writers mentioned in this article make their focus on the fate of heroes who achieved great goals for the benefit of the people. These aspects of non-fiction works differ from other genres of fiction. Therefore, this article reviews the genre and artistic differences of documentary stories in Karakalpak literature, writers’ outstanding skills as well as their weaknesses while creating their heroes’ images in historical periods using wide reference to scientific, theoretical and literature materials.

Key words: non-fiction work, plot, composition, document, prototype, image, period and hero.

Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна

Ўзбекистан Республикасы Илимлар Академиясы
Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар
илимлар илим-изертлеу институты,
Нөкис қаласы, таянш докторант

КӨРКЕМ-ХҲЖЖЕТЛИ ПОВЕСТЛЕРДЕ ҚАХАРМАН ОБРАЗЫН ЖАРАТЫҰ ШЕБЕРЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Мақалада Қарақалпақстан халық жазыушылары Г.Есемуратованың «Мыңда бир кеширим», А.Султановтын «Елим деген ер еди» деген атамадағы көркем-хүжжетли повестлериниң сюжетиндеги хүжжет, прототип, образ, характер, көркем қыял, дәуир хәм қахарман образын жаратыу шеберлиги анализленди. Жоқарыда аты аталған қарақалпақ жазыушыларының повестлеринде де халық мәпи ушын үлкен мақсетлерди әмелге асырған қахарманлардың тәғдири тийкар етип алынады. Усы тәреплери менен хүжжетли шығармалар көркем әдебияттың басқа жанрлық түрлеринен өзгешеленеди. Сонлықтан да, бул мақалада қарақалпақ әдебиятында хүжжетли повестлердиң жанрлық хәм көркемлик өзгешеликтери, дәуир хәм қахарман образын жаратыудағы жазыушылардың жетискенлиги менен кемшиликтери илимий-теориялық хәм әдебий материаллар тийкарында көрип шығылады.

Таяныш сөзлер: хүжжетли-көркем шығарма, сюжет, композиция, хүжжет, прототип, образ, дәуир хәм

Көркем-хүжжетли повестлерде реал турмысты сәулелендириуде фактлерди, болған уақыяларды избе-из дизип көркемлепсүүретлеулер күтилген нәтийже бермеуи мүмкин. Ең баслысы, фактлерди сөйлетиуде, уақыяларды көз алдымызға жанландырып, оқыушы ойына ой қосатуғын қахарман образын шебер жарата алыу болып табылады. Көркем-хүжжетли повестлер биографиялық хәм хүжжетли материалларға бай болыуы менен бирге, ондағы қахарманлардың көпшилиги хақыйкый өмир сүрген адамлар болыуы арқалы оқыушы дыққатын өзине тартады. Авторреалқахарман образын жарата алыуы, темасының жаңалығы,

көркемлик дәрежесі, тарихый тийкарлылығы менен өзгешеленіп турады. Ал, өмірде жасап өткен барлық адамлар шығарма қахарманы бола бермейді, олардың ишінде тарихтың аласапыранлы жылдарын бастан кешіріп, халық бірлігі үшін ат салысып, қанша машақатлы жолдарды мәрдіана басып өткен хәм өз ерліктері менен халық ядында мәңгі қалғанын санлар ғана автор қәлеміне илинеді. Әлбетте, тарихты билиў, өтмиштиң ийгиликли ислеринен руўхланып, аўыр хәм өкинишли күнлеринен сабақ алыў бүгинги әўладтың билим хәм мәдени дәрәжесин, мәнәўий жетиклигин тәмийинлейтуғын факторлардың бири. Усы көз-қарастан алып қарайтуғын болсақ, алыс хәм жақын өтмишимиздеги халқымыздың жарқын келешегі, оның пәраўан турмысы, абаданшылығы жолында хызмет еткен бирқатар перзентлериниң тәғдирлери шайыр-жазыўшылардың шығармаларында қалай сүүретленгенин қарап өткенди макул көрдик.

Усындай дәрәтпелердиң бири жазыўшы Алпысбай Султановтың авторлығында басылып шыққан «Елим деген ер еди» («Билим», 2018) атлы китабы есапланады. Жазыўшы бул шығармасындатарыдай шашылып жүрген халқымызды ХХ әсирдиң жигирмаланшы жылдарында бир орайға бириктирип, оның мәмлекетлик шегарасын белгилеп, шаңарақ тиклеўинеат салысқан ел перзенти Аллаяр Қораз улы Досназаров ҳаққында сөз етеди. Шығарманың мазмуны тарихый, этнографиялық, турмыслық хәм мәдени материалларға оғада бай. Онда ХХ әсирдиң басында халқымыз басынан кеширген жәмийетлик-сиясий ўақыялар хәм тарихта аты қалған белгилі адамлардың образы жаңа заман руўхында көркем сәўлеленген.

Халқымыз тарихында болып өткен ХХ әсирдиң 30-жылларындағы сиясий жағдайлар Аллаяр Қораз улы шаңарағын шетлеп өтпеди. Ол хәкіметке қарсы шөлкестирілген зыянлы хәрәкетлер қатнасыўшысы, жанында қәўипли курал сақлап жүриўши адам сыпатында айыпланады. Усындай аўыр жағдайларда да ол өзиниң ақыл-парасаты, шыдамлылығы, жоқары инсанийлық пазыйлетлери, өткир зейинлиги менен этирапындағыларға үлги болады. А.Досназаров қандай қыйын турмысты бастан кеширсе де, бул қараңғы күнлер өтип, халық хәм келешек әўлад алдында үлкен мақсетлер менен нийет еткен арзыўы әмелге асатуғынына беккем исенеди. Ол зайыбы хәм перзенти, шәкиртлери алдында қолына кисен салып алып кетилген жағдайда да, өзін тик тутып, еле өз елине, шаңарағына қайта оралатуғын мәўритлер келеди, деп үмит етеди. Бирақ, ол Москвада қамаққа алынып, дәслепп Ишки ислер халық комиссариатының ишки изоляторында гүзет астында сақланған, соң 1935-жылдың 22-апрелинде Ишки ислер халық комиссариатының Беломор-Балтик каналы гүзетиў-мийнет лагерине алып келинип, Ленинград қаласы УНКВДсы айрықша үшлигиниң 1937-жылы 10-ноябрь қарары менен атылады.

Автор шығармадағы ўақыяны бирден баслап жибермейди. Қахарманың ис-хәрәкетлерин, толғанысларын сүүретлей отырып, оның өзи де қахарманы менен бирге гүйзеліп, бирге қыйналады, олардың ишки дебдиўлери менен кеширмелерин шеберлик пенен жеткерип беріўге умтылады. Шығармада ўақыялар Аллаярдың азаматлық ислериниң тийкарында терең гуманизм, саўатлылық, жаңалыққа умтылыў, жан күйерлик, ўатанға болған патриотлық сезимлер, балалығынан баслап мийнет сүйиў руўхы қәлиплескенлигин сүүретлеў менен басланады.

«...Мәрдиқарға алынған Аллаяр дәслепп Сызраньда депода иследи, өзиндей кәмбағал рус рабочийлары менен танысты, тәғдирлес болды. Бул жерде хәмме тил таўысып, сөйлесип кетиўине жаслаынан татар, армян байларына от жаққыш болғаны, қарақалпақ жерин изертлеў үшін келген рус инженер-геодезистлерине ерип, жұмыс ислегени пайда етти. Соң ол өзи менен қәдирдан дос болып кеткен орыс жигитлери менен биргеликте Петроградтағы Путилов заводына жұмысқа өтти» [1.29]. Тарихтан мәлим болғанындай, ол заманларда халық саўат ашпақ түе қара тамағын тойдырып жүриў үлкен байлық саналады. Лекин, усндай қыйын жағдайларға қарамастан Аллаяр саўат ашыўға бел байлайды.

Сонлықтан да, ол Москва қаласына М.Свердлов атындағы Шығыс халықларының университетине жоллама менен жибериледи. Ол сол жақта жүрип, Москва қаласының әдеўир өзгергенлигин өз көзи менен көреді. Ол өзи алған тәлим-тәрбиясын өзи туўылған үлкесинде

әмелге асырыуды мақсет етеди. Шығарма авторы Аллаярдың көркем образын жаратыуда орталықтың тәсири күшли болғанлығын сәулелендириуге айрықша кеуил береді. Ҳақыйқатында да, ел мәпи жолындағы үлкен басламалар өз-өзинен пайда болмастан белгили бир жәмийетлик, мәдений орталықта, шараятта қәлиплеседи. Бурынғы республикалар аўқамының дүзилиўине бағышланып өткерилетуғын Пүткилроссиялық Орайлық Комитетиниң сессиясына қызғын таярлықлар кетип атырған ўақытта, усы үлкен әнжуман алдында Аллаяр қарақалпақ миллетиниң атынан ўәкил болып қатнасады. Ол жерде Михаил Иванович Калинин менен ушырасып, қарақалпақ халқының тарийхы, миллий үрп-әдети, тили, мәденияты, кийим-кеншектери ҳаққында сөз етип, қарақалпақлар да өз алдына миллет екенлигин билдиреди. Республика Орайлық Комитетиниң Орта Азия бюросының атына хат жазып, онда қарақалпақлар ушын бир қанша илажларды көриўди соранады хәм баянатының жуўмағында Әмиўдәрья хәм Хожели ўәлаятларын бириктирип, оның тийкарында Қарақалпақстан Автономиялы Областын дүзиўди усыныс еткенлигин оқып отырған хәр бир оқыўшыда үлкен тәсир қалдырары анық. Автор ел азаматының мәртликке хәм терең гуманизмге толы хәрәкетлерин көркем сәулелендириў арқалы оған болған мақтаньш, хұрмет етиў, еслеў, ардақлаў сыяқлы сезимлерди жеткерип бере алған, десек асыра айтқан болмаймыз. Сондай-ақ, усы фактлер менен Аллаярдың дипломатиялық шеберлиги, сезгирлиги, сиясий саўатлылыққа ийе тәжирийбеси, ақыл-ойының жетиклиги арқалы оның тарийхый хәм улыўма инсанийлық келбетин сыза алған.

Шығарма авторы Аллаяр Досназаровтың жәмийетлик-сиясий хәрәкетлеринен тысқары оның жеке турмысын, шаңарақ жағдайларын, перзентли болыўын, турмыс сәтсизликлерин, жумыссыз қалған мәўритлеринде көркемлеп сүүретлеген. Сондай-ақ, белгили шайыр хәм жазыўшылар Қ.Әўезов хәм Ж.Аймурзаевлар А.Досназаровтың шәкирттери болып, оның көрсеткен жолы арқалы оқып билим алып, сонынан ели-халқына пайдасы тийетуғын ел азаматлары болып жетилеседи. Мәселен, А.Досназаров Қарақалпақстаннан келген студент-жаслар ушын Москвадағы өз үйиниң бир ханасын бас пүкил ажыратып, олардың дәртиўшилик пенен емин-еркин шуғылланыўы ушын шарт-шараятлар жаратып береді. Повесте солардың бири Театр көркем өнери мәмлекетлик институтының студенти Ж.Аймурзаев ҳаққында кеңнен сөз етиледі. Егер повестеги жазыўшының алға қойған идеясына тереңирек үңилетуғын болсақ, ол А.Досназаровты тек сиясий искер сыпатында емес, ал, негизинен ели-халқы, өз жерлеслериниң бахты ушын барлық жақсылықларды ислеўге таяр турған кең пейил инсан екенлигин де тереңирек ашып беріўге ерискенлигин көриў қыйын емес.

Көпшилик көркем шығармаларда композиция дүзиўде, қахарман образын жаратыуда әхмийетли компонентлердиң бири – бул пейзажлық сүүретлеў белгили орын тутады. Себеби, пейзаж шығармада қахарманлардың белгили бир шараяттағы жағдайын хәм кейпиятын беріў ушын қолланылады. Мысалы, «Аппақ қар астында жатырған теберик топырақ. Ол тутқынлардың қаны менен қарысып кеткен. Әтирапты қоршаған, ақша бултлар менен теңескен қарағайлар жипә-жексиз төгилген бийгүна қанларды еске алып муңлы ырғалысады. Тәбияты қатал Карелия жеринде бундай жерлер баршылық еди. Аллаяр да, усы жерде, ағаш баракларда жасап, өзи сыяқлы сиясий тутқынлар менен бирликте гиддиман тасларды қопарып, қоллары менен Беломор-Балтик каналын қазды»[2.152]. Бунда аппақ қардың тутқынлардың қаны менен қарысып кеткенин, хәтте қарағайларда бийгүна төгилген қан ушын муңлы ырғаласыўын сүүретлеў арқалы Аллаярдың аянышлы жағдайлары толық ашып бериледи. Қарақалпақтың арын арлап жүрген бир пайытта, тәбияты қатал жерде Аллаяр гиддиман тасларды қопарыпжүргенде, оның кейинги тәғдири не болар екен, деген сораў оқыўшының қыялынан өтеди. Усы орында жазыўшының пейзажлық деталға идеялық функция жүклеў шеберлиги анық көзге түседі.

1935-жылы 22-апрельде Аллаярдың қолына кисен салынып, дүзетиў мийнет лагеринде исми-шәрийпи айтылмай, ол Д-9803 цифрлары менен шақырылыўы, сол жақта жүрип 10 жыллық қамақ жазасын кемейтиў ушын тыным таппай мийнет ислеўи, лагерьдеги аўхалы жақсы емеслиги ҳаққындағы хатлары ийелерине жетип бармаўы, еплеп жолын таўып жазған хатын рельслердиң даўысы еситилип турған тәрәпке жетемен деп ойлап, ийтке таланыўы,

естен айрылғанша сабалыуы, көзі байланған халда атыу жазасы тайынланған уақытта соңғы сөз айтыуын өтениш етип, ели-халқы хәм миллетиниң келешеге ушын пүткил өмирин арнағанын, хош болың, ырзаболың бирадарларым деп айтқан сөзлерин жазыушы бар шеберлиги менен көркемлеп жеткерип бере алған. Бул көркем-хүжжетли повесттеги қахарманның образы арқалы кітап оқыушысы тарийхий репрессияның пүткил адамзат өмирине, әсиресе, елим-журтым деген ел азаматларына оғада ауыр апат алып келгенлигин тереңнен түсинеди, сол дәуирдиң нәпесин көз алдымызға сәулелендириуи автордың шеберлиги, жетискенлигинен дәрек береди.

Жазыушы Гүлайша Есемуратованың «Мында бир кеширим» көркем-хүжжетли повестинде өткен ХХ әсирдиң 30-жылларындағы репрессия дәуири уақыялары сөз етиледі. Усы дәуирде «халық душпаны»ның перзенти деген айыплаудың балалар ушын қаншелли азаплы жағдай екенлиги сүүретленеди. Шығарма «Сүргинге кеткен еринен 26 жасында қалып, 50 жыл күтип, 76 жасында қаза тапқан анам Қаллыханға арнайман» деп жазылған эпиграф пенен басланады. Буны оқып отырып, жас хаялбул дүньяда не көрди, ақыры өмирде күтип жасаудан артық қыйыншылық болмаса керек, деп бираз муңға таласаң. Пайдаланылған эпиграф бул шығарманың мазмунын ашып турыпты, «халық душпаны» болған азаматлардың изинде қостарлары, перзентлери, ата-аналары, тууған-тууысқанлары азап-ақыретте қалған емес пе?! Ақыры, усы таңба олардың күнделикли турмысына, келешегине сая салып, қыйын аўхалға түсиуине себепши болған.

Шығарманың прототипи автордың өзи, яғнай, кишкене қыз Айнагүлдиң өмири тийкар етип алынады. «Прототип – көркем шығармадағы қахарман образын жасауға негиз болған, турмыстың өзінде дәл жасаған адам. Әдебияттағы хәр қандай қахарман образы, олардың минез-кулқы, әдеп-икрамлылық белгилери, ис-хәрекетлери – барлығы өмирдиң өзінде бар нәрселерге тийкарланып дөретиледи» [3.170]. Повестте Айнагүл образы арқалы жазыушы өзиниң балалық дәуиридеги басынан өткерген азаплы өмирин көркемлеп сүүретлеген. Айнагүл жети жасқа толыуы менен оған «халық душпанының баласы», «жаман адамның қызы», «қылмыслының қызы» қусаған жеқсурын сөзлер менен үлкен соққы бериледи. Мектепке барғанында өз теңлеслери, оқытыушылар да, әсиресе, Сейтмурат муғаллим оған бул таңбаны жийи еслетип турады. Оның оқыуға болған ықласы жоқары болғанлығы себепли, хеш мектептен қалмайды. Лекин, оған бул сөзлерди қардай жаудыра бергенликтен, базыда ол оңым түе түсимде де бир мәрте көрмеген әкем ушын бундай сөзлерди еситиу қашелли азап, деп қамсығады. Сейтмурат муғаллим Айнагүлдиң қолына перосабын берип, кітаптағы сүүреттеги адамның бетине атанақ сыз, дегенде, ол бул әскер басшы В.К.Блюхер деп айтып үлгермей-ақ, хе, бул да сениң әкең қусап «халық душпаны» болғаннан кейин сызғың келмей ме деп, бар дауысы менен бақырады. Күнде муғаллимниң бақырыуларынан қорқып қалған қыз бул сөзлерге албырап, артына қарап қулайды. Сейтмурат муғаллим оның желкесинен услап, сыз, қәне, деп көтериледи. Күнде усы жағдай. Ертеңги күни ол бадырайған көзлерин әбден үлкейтип, жүреги дүрсилдеп турған Айнагүлдиң алақанының үстине өзиниң алақанын қойып, сыз деймен мына сүүретти, дегенде, қыз өзинен өзи қатты күлип жибереді. Бул уақыя Айнагүлге руухий жақтан қатты тәсир етип, ол әйтеуир нәрселерге шақалақлап күле беретугын болып қалады. Лекин, оның дәслепки оқытыушысы Қыдырбай муғаллим үйине келип, Айнагүлди бул ауырыудан айықтырып, қорқыныштан қутқарады. Арадан көп уақытлар өткеннен соң, сол Сейтмурат муғаллим оның көшесинде үсти-басы әбигер халда гөне-көкси жыйнаушы (шобытшы – Т.Ж.) сыпатында пайда болады. Автор повестте Сейтмурат муғаллимге деген жеркенишли сезимди оятыу мақсетинде, оның жауызлығын оғыры бөрттирип жиберген. Кишкене қызды муғаллим бундай дәрежеде азаплай беріуи, сәл исенимсизирек шыққан. Ақыры, бизиң халық қандай жағдайда болмасын, балажанлы халық. Оның үстине, мектеп жәмәетинде муғаллим адамнан усыншама жауызлық шықпаса керек. Сол дәуирдеги «халық душпаны»ның перзенти деген азаплы таңба хаққында жазыушы Ж.Аймурзаев «Бес жасар бала зарлайды» атлы дөрөтпесинде академик Марат Нурмухамедовтың балалықтағы ауыр күнлерин сүүретлеген. Кишкене бала Марат анасы менен бирге қамақханаға әкесин көриуи ушын барғанда, сол жердеги хызметкерлер Маратқа

жеркенишли, аўыр сөзлерди айтыўы, қолындағы қуралы менен қорқытыўлары, әкесин көремен деп жуўырғанда, оларды бир-бирине жақынлатпаўы исенимли шыққан. «Милиционерди көрген Пердегүл (М.Нурмухамедовтың анасы – Т.Ж.) әзирейли көргендей көзи масаладай жанып кетти. Көкиректеги кектиң қызғынлы жалыны милиционерди күйдирип кеткендей болды. – Жылама, Маратжан мына ағаң менен барып әкенди көресең, – деди Маратты жубатбақшы болып Пердегүл. – Неге олай дейсең? - Бул бир мениң жийеним бе еди? Душпанның баласына аға болмайман. Жүр, – деди милиционер қабағын үйип, қатты сөйлеп. — Жылатпа балаңды, - деп тәкирарлады милиционер турпайылық пенен» [4.11-14]. Өйткени, бундай орынларда жаўызлықлар болыўы тәбийий жағдай. Сондай-ақ, Г.Есемуратованың «Мыңда бир кеширим» повестиниң соңында Сейтмурат муғаллимниң өзиниң әбигерленип қалыўы, гөне затларды жыйнап жүрип, Айнагүлдиң үйине келип қалыўы, оны бир жерде көргендей болып, есине түсириўи, оқытыўшысының усындай жағдайға түсип қалыўы уақыяларында жасалмалық жоқ сыяқлы түйиледи. Автор идеясын усылайынша жорысақ, бундай жағдайлар «биреўге жаманлық ислесең алдына келеди»- дегендей пикирди оятады. Лекин, шығармада Сейтмурат муғаллимниң образын сәўлелендиргенде жазыўшының шеберлиги байқалады. «Қапталынан қарағанда еки ийни куўсийып, жағының етин жеп қартайғаны, сарғайып сылынған кулақ шекесинен көринип тур. Қызық, тап қолынан бул затларды биреў жулыпалып кететуғындайкөзиниң астынан жән-жағына жалтақлап қарап тағы түйиншикти әри-бери қымтастырып, қатты түйип алса да арбасына салмай қолтығына қысты» [5.76]. Автор өз қахарманының образын, минез-кулқын прототиби арқалы жаратыўға умтылады. Ол дөреткен қахарманлардың көпшилиги адамгершилик сынақларынан өткерилип сүүретленген. Ол бул повестинде жақын өтмишимизде халқымыздың басына түскен аўыр сынақларды образларға қарыстырып береді. Яғный, шығармадасол дәўирдеги балалардың «халық душпанының баласы» деген таңбадан азап-ақырет шегип, кемситилиўин жеңип шыққанына, ар-намыслылығына, ерк-ықрарының күшлилигине тәсийин қалдырады.

Жуўмақлап айтқанымызда, хәр қандай хұжжетли көркем шығарманың, соның ишинде повестлердиң бир пүтин дүзилисин, сюжет хәм композициясын, дәўир нәпесин көркем сәўлелендириўде жазыўшылар қахарман образын хәм характерин, психологиялық жағдайларын, ис-хәрекетлерин үлкен шеберлик пенен жеткерип бере алған. Биз сөз еткен жазыўшылар өзлериниң дөретиўшилигинде көркем-хұжжетли повестлердиң барлық талаптарын түрли жаңаша формаларда, мазмунларда береді. Олар түрли дәўир нәпесин, тарийхый фактлерди хәм мағлыўматларды ой елегинен өткереди хәмқахарман образында сәўлелендирип хұжжетли шығармаларына арқаў етип алады. Олар реал турмыстан алынған қахарманларды фактлик мағлыўматлар қоршаўында қалдырып коймастан, олардың тәғдирине тийисли уақыяларды китап оқыўшысына көркемлеп жеткерип береді. Авторлар таңлаған обарзлары арқалы жазған көркем-хұжжетли повестлериниң көркем идеялық жақтан жүдә терең мазмунлы шығыўына қәлеген әдебий шығармаға қойылатуғын көркемлик талаптарды бирлестирип бере алған.

Әдебиятлар

1. А. Султанов. Елим деген ер еди. –Нөкис. Билим. 2018.
2. Г.Есемуратова. Шығармалары I том.–Нөкис. Қарақалпақстан . 2013.
3. Ж. Аймурзаев. Бес жасар бала зарлайды // «Әмиўдәрья» 1993. –№ 9-10. - Б.11-14.
4. Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ. Әдебиятаныў атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис. Билим. 1994.
5. Сарыбаев Б. Хұжжетли повестте прототип хәм көркем образ // «Әмиўдәрья». 2015. – №3. – Б. 99.
6. Yusupov O. N. EXPRESSION OF INTERCULTURAL DIFFERENCES IN TRANSLATION //International Journal of World Languages. – 2021. – Т. 1. – №. 2.

7. Yusupov O. N. Teaching language using communicative and cognitive methods //Science, technology and higher education. Materials of the II international research and practice conference. – 2013. – Т. 2. – С. 705-708.
8. Юсупов О. Н., Вахобов А. А. СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ //The Way of Science. – 2014. – Т. 128.
9. Юсупов, О.Н. Бадиий матн: тушунча ва дифференциал хусусиятлар. Бухоро давлат университети илмий ахбороти. №36 2016. Б. 85-88.
10. Nematjonovich Y. O. COGNITIVE SEMANTICS IN CONTEXT //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 6. – №. 1. – С. 134-137.
11. Юсупов О. Н. ТАРЖИМАДА МАДАНИЯТЛАРАРО ТАФОВУТЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШИ //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 3.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000